

O‘QUVCHILARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA TAYYORLASHDA RAQAMLI PEDAGOGIK TA’MINOTNI ISHLAB CHIQUISH STRATEGIYALARI

Xusanova Sumbul Islamovna

*O‘zbekiston Respublikasi FVV Fuqaro muhofazasi instituti
“FVDTni boshqarish va rejalashtirish” kafedrasini professori, pedagogika
fanlari doktori, professor*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda to‘g‘ri harakat qilishga tayyorlash jarayonida raqamli pedagogik ta‘minotni yaratish va modernizatsiyalash masalalari yoritilgan. Raqamli ta‘lim texnologiyalari, interaktiv platformalar, simulyatorlar, multimediyalar resurslari va virtual o‘quv muhiti favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik bo‘yicha kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida tahlil qilingan

Kalit so‘zlar: raqamli pedagogik ta‘minot, favqulodda vaziyatlar, raqamli texnologiyalar, VR/AR simulyatorlar, interaktiv o‘quv muhiti, raqamli o‘quv platformalari, raqamli ta‘lim vositalari, o‘quvchilar tayyorgarligi, multimediyalar resurslar, simulyativ o‘qitish, xavfni baholash.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания и модернизации цифрового педагогического обеспечения в процессе подготовки учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. Цифровые образовательные технологии, интерактивные платформы, симуляторы, мультимедийные ресурсы и виртуальная среда обучения проанализированы как эффективные инструменты формирования компетенций в области безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: цифровое педагогическое обеспечение, чрезвычайные ситуации, цифровые технологии, VR/AR симуляторы, интерактивная образовательная среда, цифровые обучающие платформы, цифровые образовательные ресурсы, подготовка учащихся, мультимедийные материалы, симулятивное обучение, оценка рисков

Abstract. This article examines the development and modernization of digital pedagogical support for preparing students for emergency response. Digital educational technologies, interactive platforms, simulators, multimedia resources, and virtual learning environments are analyzed as effective tools for developing competencies in emergency safety.

Keywords: digital pedagogical support, emergency situations, digital technologies, VR/AR simulators, interactive learning environment, digital learning platforms, digital educational resources, student preparedness, multimedia resources, simulation-based learning, risk assessment

Zamonaviy jamiyatda favqulodda vaziyatlarda inson hayotini saqlab qolish va xavfsiz harakat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish ta‘limning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu jarayonda raqamli ta‘lim resurslari va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim o‘rin tutadi. Raqamli pedagogik ta‘minot o‘quvchilarda amaliy ko‘nikma va kompetensiyalarni rivojlantirish, trenajorlar va

simulyativ muhit orqali real vaziyatlarda qanday harakat qilishni o‘rgatish imkonini beradi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta’lim sohasida raqamli texnologiyalarning afzalliklari ta’lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan. Bugungi kunda ta’lim yangi bosqichga ko‘tarilmoqda, bu yerda nafaqat dastur talablarini bajarish, balki o‘quvchilarning qiziqishlari va individual qobiliyatlarini hisobga olish ham ustuvor vazifa hisoblanadi. Raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi va bilimlarni ko‘rgazmali va tushunarli shaklda olish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Raqamli vosita	Qo‘llanilish sohasi	Samaradorlik ko‘rsatkichi	Afzalliklari
VR-trenajorlar	Amaliyotiy tayyorgarlik	Yuqori	Real vaziyatni yaratish, xavfsiz muhitda o‘rgatish
Multimedia darslari	Nazariy bilim olish	O‘rta-yuqori	Vizual ta’sir, tushunarli kontent
Onlayn-testlar	Diagnostika va baholash	Yuqori	Tezkor natija, individual baholash
Interaktiv o‘yinlar	Motivatsiya va ko‘nikma	O‘rta	O‘yin orqali o‘rgatish, qiziqish uyg‘otish

Quyida o‘quvchilarni raqamli texnologiyalar yordamida favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashning metodik modeli keltirilgan:

T/r	Favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitishning metodik modeli.	
1.	Raqamli testlar, elektron portfolio	-o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalar darajasini aniqlash -diagnostik onlayn so‘rov va testlar
2.	Individual o‘shish traektoriyasini baholash	-xavfsizlikning ahamiyatini multimediya roliklar orqali tushuntirish -real misollardan foydalanish
3.	Raqamli testlar, elektron portfolio	-VR va AR simulyatorlarda amaliyotiy mashg‘ulotlar -interaktiv platformalarda nazariy materiallar
4.	Individual o‘shish traektoriyasini baholash	-turli ssenariylar asosida trenajorlarda mashq qilish -onlayn o‘yinlar orqali qaror qabul qilishni rivojlantirish
5.	Raqamli testlar, elektron portfolio	-raqamli testlar, elektron portfolio -individual o‘shish traektoriyasini baholash

Raqamli pedagogik ta’minot – bu o‘quv jarayonida raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, multimediyalar, interaktiv simulyatorlar va raqamli o‘quv materiallaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan o‘quv resurslari majmuasidir [1].

Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish kompetensiyalarini shakllantirishda raqamli ta’minot quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- real vaziyatlarga yaqinlashtirilgan simulyatsiyalar;
- xavfsizlik qoidalarini multimedia orqali o‘rgatish;
- onlayn testlar orqali baholash;
- masofaviy ta’lim sharoitida ta’lim olish imkoni.

Tayyorlanayotgan raqamli resurslar o‘quvchilarning yoshi, bilim darajasi va psixologik xususiyatlariga mos bo‘lishi lozim [2].

Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo‘yicha quyidagi kompetensiyalar ustuvor hisoblanadi:

- xavfni baholash;
- qaror qabul qilish;

- tezkor harakat qilish;
- muhofaza vositalaridan to‘g‘ri foydalanish.

O‘quvchilar favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga o‘rganishda quyidagi raqamli platformalarni tanlash imkoniyatiga ega:

- multimediya videodasturlar;
- VR/AR simulyatorlar;
- elektron darsliklar;
- interaktiv o‘yinlar [3, 4].

O‘quvchilarning favqulodda vaziyatlarda harakat qilish kompetensiyalarini shakllantirish quyidagi metodik modelda keltirilgan besh bosqichda amalga oshirildi.

T/R	Bosqich	Faoliyat mazmuni	Raqamli vosita
1.	Diagnostika	O‘quvchilar tayyorgarlik darajasini baholash	Onlayn testlar
2.	Motivlashtirish	Xavfsizlikning ahamiyatini tushuntirish	Multimediya videoroliklar
3.	O‘qitish	Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish amaliyoti	VR/AR simulyatorlar
4.	Mashq qilish	Turli ssenariylarda harakatni mashq qilish	Interaktiv o‘yinlar
5.	Baholash	O‘zlashtirish darajasini aniqlash	Elektron portfolio

Hozirgi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotganligi, mamlakatimizda fuqaro muhofazasini ta‘minlash, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, xorijiy mamlakatlar tajribasini amalda qo‘llay olish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni o‘rganishni taqazo etmoqda. Bunda ta‘limning yangi usullariga katta ahamiyat berilmoqda. Bunday yangi usullar o‘zida quyidagilarni jamlashi lozim [6]:

- o‘quvchilarning bilim olishda faol, mustaqil va tashabbuskor pozitsiyasini shakllantirish;
- o‘quvchilarda quyidagi universal o‘quv faoliyatini shakllantirish: tadqiqot, fikrlash, o‘z-o‘zini baholash;
- nafaqat ko‘nikmalar, balki malakani, ya‘ni ularni amaliy faoliyatda qo‘llash tajribasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirish;
- birinchi navbatda o‘quvchilarning kognitiv ustuvorligini rivojlantirish;
- o‘rganishni hayot bilan bog‘lash tamoyilini amalga oshirish.

O‘qituvchi nafaqat hamma narsani tushunarli tarzda aytib berish va ko‘rsatish, balki raqamli ta‘lim texnologiyalari, interaktiv platformalar, simulyatorlar, multimedia resurslari va virtual o‘quv muhitida o‘quvchini fikrlashga, qaror qabul qilishga, amaliy harakatlar ko‘nikmalarini singdirishga favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik bo‘yicha kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida qo‘llashi maqsadga muvofiq. Bunga quyidagi pedagogik uslub va shakllarni takomillashtirish orqali erishish mumkin:

- Geymifikatsiya - o‘yin elementlari orqali xavfsizlikni o‘rgatish.
- Vaziyatli o‘qitish - real ssenariylarga yaqinlashtirilgan mashg‘ulotlar.
- Masofaviy o‘qitish - onlayn vebinarlar, videodasturlar.
- Interaktiv trenajyorlar - birinchi yordamni o‘rgatuvchi modellar [5].

Mazkur bosqichni amalga oshirishning usullaridan biri sifatida virtual ta‘lim muhitini yaratish, ya‘ni real vaziyatga yaqin modellashtirilgan virtual dasturiy ta‘minot kompleksini hamda o‘quv jarayonida interaktiv o‘z-o‘zini o‘qitishni ta‘minlashga qaratilgan ta‘lim platformalarini yaratish belgilab olindi. Virtual ta‘lim jarayonida 3D animatsiyalardan foydalanish orqali ta‘lim oluvchilarda vaziyatni baholay olish, qaror qabul qilish va ular sodir bo‘lganda to‘g‘ri harakat qilish ko‘nikmalari hosil bo‘ladi.

Xulosa: raqamli pedagogik ta‘minotni modernizatsiyalash o‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda samarali va xavfsiz harakat qilishga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta‘lim sifatini oshiradi, kompetensiyalarni shakllantiradi va o‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda amaliy harakat qilishga tayyorlaydi.

O‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashda ta‘limni raqamlashtirish o‘quvchilar xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda katta imkoniyat yaratadi. Modernizatsiya qilingan raqamli pedagogik ta‘minot o‘quv jarayonini interaktiv, amaliyotga yo‘naltirilgan va zamon talablariga mos holga keltiradi. Raqamli ta‘lim muhitida o‘quvchilarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash jarayonini tashkil etish ta‘lim oluvchilarda favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ular sodir bo‘lganda tezkor qaror qabul qilish va to‘g‘ri harakat qilish, o‘ziga va atrofdagilarga yordam berish ko‘nikmasini hosil qiladi hamda favqulodda vaziyatlar oqibatida talofatlar ko‘lamini kamaytirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Ахмедов Ш.Х. Цифровые образовательные технологии в общеобразовательных школах. – Ташкент: Фан, 2021. – 156 с.

2. Каримова Н. Инновационные методы обучения безопасности жизнедеятельности. // Образование и наука. – 2022. – №4. – С. 45-52.
3. Мамараймов Ё.Р. Педагогика ва рақамли таълим. – Тошкент: Насаф, 2020. - 214 б.
4. Kuznetsov V. Digital safety education for school students. – Moscow: RIO, 2023. - 178 p.
5. OECD. Digital Education Outlook. – Paris, 2021.
6. Хусанова С. Рақамли таълимда аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш жараёнини ташкил этиш. “Рақамли дидактика ва маданият: замонавий тенденциялар, ёндашувлар, ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. -Т.: 2024-йил 17-апрел. 16-21б.

